

”Kanonvraget” Femern Bælt MAJ 2599

af

Aoife Daly, Ph.d.

Indsendt af Jørgen Dencker, Vikingeskibsmuseet.

I denne rapport beskrives resultaterne fra undersøgelser af træprøver fra skib ”kanonvraget” fundet ved Femern Bælt, Danmark. Undersøgelsen omhandler 28 prøver i alt, i to omgange. I 2009 var 13 prøver indsendt, med hensyn til dendrokronologisk og vedanatometisk analyse, og resultaterne af denne undersøgelse er beskrevet dengang (Daly 2009). Yderligere 15 prøver er undersøgt for nylig, og de samlede resultater derfor præsenteres her. Tre prøver af eg er ikke egnede til dendrokronologisk analyse, da de indeholder for få årringe. De resterende 25 prøver er målt, og af disse er 19 dateret. Dateringsresultaterne er illustreret i fig. 1.

Fig. 1. Dateringsdiagram, Kanonvraget, Femern Bælt.

De daterede prøver

Af de 25 prøver undersøgt, alle af *Quercus sp.*, eg, kan 19 dateres. Åringskurverne fra to prøver (x6 Z044002A og x7 Z044003A) ligner så godt hinanden (t-værdi = 10,62 (se tabel 1))

så det kan konkluderes at de sandsynligvis kommer fra samme træ, og er sammenregnet til en årringskurve (Z0441019). Årringskurverne fra yderligere to prøver (x145 Z044205A og x187 Z0442089) ligeledes viser meget ensartet vækst (t-værdi = 15,26 (se tabel 1)), så de to sandsynligvis også stammer fra et enkelt træ, og er sammenregnet til Z0441029.

Splintved er bevaret på seks af prøverne, heraf én med barkkant. Yngste bevaret årring på prøven med barkkant bevaret (planke x148 Z044210a) er færdig formet, hvilket betyder at træet, som prøven kommer fra, er fældet i vinterhalvåret. Træet brugt til at lave planken er fældet i **vinter 1628-9 e.Kr.** De beregnede dateringerne for de resterende prøver, efter tillæg for manglende splintved, passer fint med denne datering (se fig. 1).

Udaterede prøver

Ni prøver er ikke dateret:

Eg (*Quercus sp.*)

Tre egetræsprøver er ikke undersøgt dendrokronologisk da de indeholder for få årringe (x4 lønningsplanke, x10 dækskravel og X144 planke).

Prøve x1 (Z044001A) er også af *Quercus sp.*, eg. Prøven har splintved bevaret og indeholder 54 årringe. Prøven kunne ikke dateres.

En til prøve af egetræ (x9) fremgår ikke af listen over indsendte prøver, men er alligevel analyseret. Prøven indeholder 87 år, men kunne ikke dateres.

En prøve til af egetræ indeholder ret få årringe (planke x130, 37 år) og er heller ikke dateret.

Endelig yderligere en egetræsprøve (planke x134) kunne ikke dateres trods dennes 110 målte årringe.

Nåletræ

To prøver af nåletræ er indsendt til vedbestemmelse. Da begge disse indeholder en rigelig antal årringe er de også undersøgt dendrokronologisk. Den ene af prøverne (x3 Z0440049) er af *Picea sp.*, gran og indeholder 102 årringe mens den anden (x2 Z044006A) er af *Pinus sp.*, fyr, og indeholder 120 årringe. Som sagt, kunne disse ikke dateres.

		Z044210a	Z044007A	Z044209a	Z044003A	Z044002A	Z044202A	Z044213a	Z044008A	Z044009A	Z0440059	Z044011A	Z044201A	Z044207A	Z044204A	Z044205A	Z0442089	Z044212a	Z044211a	Z044214a	
Mean curve for the ship Z0442M03	Z044210a	*	2,03	4,42	2,39	2,18	-	-	-	3,22	3,39	2,84	3,16	\	\	\	\	\	\	\	
	Z044007A	2,03	*	2,49	3,84	5,88	-	-	-	-	-	-	2,78	\	\	\	\	\	\	\	
	Z044209a	4,42	2,49	*	4,01	4,62	-	3,12	2,85	3,08	4,48	3,46	4,3	\	\	\	\	\	\	2,05	
	Same tree Z0441019	Z044003A	2,39	3,84	4,01	*	10,62	4,07	4,22	2,73	3,71	-	-	3,97	2,24	\	2,35	3,84	2,07	\	2,64
	Z044002A	2,18	5,88	4,62	10,62	*	5,81	6,61	4,04	2,95	2,19	2,72	3,85	-	\	2,53	2,84	-	\	-	
	Z044202A	-	-	-	4,07	5,81	*	7,25	2,98	3,87	2,59	-	4,81	3,66	-	2,72	2,9	3,41	3,25	2,92	
	Z044213a	-	-	3,12	4,22	6,61	7,25	*	3,39	4,17	2,71	2,27	5,32	6	2,36	2,41	-	3,67	-	3,41	
	Z044008A	-	-	2,85	2,73	4,04	2,98	3,39	*	2,55	2,26	2,32	4,33	\	\	\	\	\	\	-	
	Z044009A	3,22	-	3,08	3,71	2,95	3,87	4,17	2,55	*	3,92	2,87	4,48	\	\	\	\	\	\	\	
	Z0440059	3,39	-	4,48	-	2,19	2,59	2,71	2,26	3,92	*	6,43	4,75	\	\	\	\	\	\	-	
	Z044011A	2,84	-	3,46	-	2,72	-	2,27	2,32	2,87	6,43	*	4,27	\	\	\	\	\	\	-	
	Z044201A	3,16	2,78	4,3	3,97	3,85	4,81	5,32	4,33	4,48	4,75	4,27	*	3,86	\	3,42	-	4,1	\	2,28	
	Z044207A	\	\	\	2,24	-	3,66	6	\	\	\	\	3,86	*	\	5,08	3,61	5,26	\	3,22	
	Z044204A	\	\	\	\	\	-	2,36	\	\	\	\	\	\	*	8,36	8,54	6,09	-	-	
	Same tree Z0441029	Z044205A	\	\	\	2,35	2,53	2,72	2,41	\	\	\	3,42	5,08	8,36	*	15,26	7,99	2,5	2,48	
	Z0442089	\	\	\	3,84	2,84	2,9	-	\	\	\	\	-	3,61	8,54	15,26	*	7,09	3,26	3,45	
	Z044212a	\	\	\	2,07	-	3,41	3,67	\	\	\	\	4,1	5,26	6,09	7,99	7,09	*	2,34	3,25	
Z044211a	\	\	\	\	\	3,25	-	\	\	\	\	\	-	2,5	3,26	2,34	*	2,52			
Z044214a	\	\	2,05	2,64	-	2,92	3,41	-	\	-	-	2,28	3,22	-	2,48	3,45	3,25	2,52	*		

Tabel 1. Kanonvraget, synkroniseringsværdierne internt. Symbolerne indikerer henholdsvis - = t-værdi mindre end 2,00 og \ = overlap mindre end 30 år.

File names	-	-	Z0442M03	
-	start	dates	AD1412	
-	dates	end	AD1628	
DM100008	AD457	AD1723	14,14	Lübeck (Hamburg Uni.)
DM100007	AD1080	AD1967	10,57	Hamburg (Hamburg Uni.)
DM200005	AD915	AD1873	9,12	Niedersachsen (Göttingen Uni.)
DM200006	AD914	AD1873	9,05	Lüneburger Heide (Göttingen Uni.)
DM200001	AD1082	AD1972	8,26	Nieders. Kuestenraum (Göttingen Uni.)
ZEALAND0	AD452	AD1770	6,82	Sjælland (Daly unpubl.)
midtjy17	AD536	AD1980	6,61	Midtjylland (Christensen pers comm.)
DM200004	30BC	AD1960	6,59	G Weser (Göttingen Uni.)
DM700001	AD631	AD1950	6,31	Suedtyskland (Göttingen Uni.)
DM200003	AD1004	AD1970	6,28	Weserbergland (Göttingen Uni.)
9M456781	109BC	AD1986	6,23	Jylland Fyn (Nationalmuseet)
DM100003	AD436	AD1968	6,01	Schleswig-Holstein (Hamburg Uni.)

Tabel 2. Tabel over synkroniseringsværdierne (t-værdi) mellem middelkurven fra Kanonvraget (Z0442M03) og diverse grund- og lokalkurver fra Nordeuropa. Kilden til kurverne er angivet.

Proveniensen

Åringskurverne fra daterede prøver passer sammen som vist i tabel 1 og er sammenregnet til en middelkurve (Z0442M03) på 217 år. I tabel 2 vises synkroniseringsberegningerne mellem åringskurven for middelkurven og diverse lokal- og grundkurver fra Nordeuropa. Materialet passer bedst med grundkurver bygget på Hamburg Universitet, på basis af åringsmålinger fra lokaliteter omkring Lübeck/Hamburg i

Tyskland. Disse resultater er også illustreret på fig. 2 som klart viser den geografisk spredning af korrelationsværdierne. (En detaljeret beskrivelse af proveniensbestemmelsesmetoden findes i Daly (2007).) I fig. 3 vises korrelationen mellem Kanonvraget og en lang række lokalitetskurver for eg. Spredningen af t-værdierne igen sandsynliggør at tømmeret til skibets konstruktion kommer fra Lübeckområdet.

Fig. 2. Kanonvraget, Femern Bælt. På kortet er synkroniseringsværdierne (t-værdi), som opnås mellem skibets middelkurve og diverse **grundkurver**, kortlagt.

Ud fra historiske kilder og ikke mindst ud fra omfattende dendrokronologiske undersøgelser i Nordeuropa over de sidste halvtårhundrede er vores kendskab til omfanget af tømmerhandel og transport gennem tid blevet efterhånden ret detaljeret. Når vi arbejder med forskning inden for proveniensbestemmelse vha dendrokronologi skelner jeg imidlertid mellem handel og transport af færdigvarer, (tønder, skibe, wainscotts mm.), og handel med tømmer som råmateriale. Oversøisk handel med tømmer som byggematerial tager til i 1500årene, men hvornår og i hvilket omfang den indtræffer varierer fra region til region. Skotland og Nederlandene for eksempel viser behov for at importere byggetræ da de oplever resourcneknappe lokalt. Proveniensbestemmelse af træet brugt til skibe fra det 15. / 16. århundrede og frem indikerer derfor ikke nødvendigvis hvor skibet er **bygget**. For eksempel, et af skibene fundet i København ved B&W-grunden, B&W1 fra ca. 1584, er bygget af tømmer fra mindst fire forskellige regioner. Tømmer fra Lübeckområdet, Nedersachsen, og Norge er brugt til det skib. Det er i denne kontekst, resultaterne for Kanonvraget kan tolkes.

Fig. 3. Kanonvrage, Femern Bælt. På kortet er synkroniseringsværdierne (t-værdi), som opnås mellem skibets middelkurve og diverse **lokaltetskurver**, kortlagt.

Datafangst og bearbejdning af materialet er foretaget med programmet "DENDRO" (Tyers, 1997) og til beregningen af t-værdien (synkroniseringsværdien "t-test") benyttes "CROS" (Baillie & Pilcher, 1973). Til analysen er benyttet grund- og lokalkurver fra Nordeuropa.

Litteratur

- Baillie, M.G.L. and Pilcher, J.R., 1973. A simple crossdating program for tree-ring research. *Tree-Ring Bulletin* 33, 7-14.
- Daly, A., 2001. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Rosendal, Fakse, Sydsjællands amt. *NNU rapport* nr. 2001 : 17.
- Daly, A., 2007. *Timber, Trade and Tree-rings. A dendrochronological analysis of structural oak timber in Northern Europe, c. AD1000 to c. AD1650*. Ph.D. thesis submitted February 2007, University of Southern Denmark.
- Daly, A., 2009. Kanonvrage" Femern Bælt MAJ 259. *Dendro.dk rapport* 31 : 2009.
- Tyers, I.G., 1997. Dendro for Windows Program Guide, *ARCUS Report* 340, Sheffield.

Katalog:

Katalog format:

Filnavn Titel og prøve nummer Træart (QUSP = <i>Quercus sp.</i> , eg, PISY = <i>Pinus sp.</i> , fyr) og antal år målt Tidsplacering af årringskurven

Antal splintår, tilstedeværelse af bark Fældningsdato
--

Z044001A
MAJ 2599 Kanonvraget Femern x1
Raw Ring-width QUSP data of 54 years length
Undated
2 sapwood rings and no bark surface
Average ring width 273.54 Sensitivity 0.21

Z044002A
MAJ 2599 Kanonvraget Femern dækskravel x6
Raw Ring-width QUSP data of 117 years length
Dated AD 1478 to AD 1594
0 sapwood rings and no bark surface
Average ring width 170.44 Sensitivity 0.20
Interpretation AD1616-36

Z044003A
MAJ 2599 Kanonvraget Femern dækskravel x7
Raw Ring-width QUSP data of 131 years length
Dated AD 1476 to AD 1606
0 sapwood rings but h/s boundary present
Average ring width 186.08 Sensitivity 0.19
Interpretation AD1616-36

Z0440049
MAJ 2599 Kanonvraget Femern dæksplanke x3
Raw Ring-width PCAB data of 102 years length
Undated
0 sapwood rings and no bark surface
Average ring width 131.33 Sensitivity 0.17

Z0440059
MAJ 2599 Kanonvraget Femern revle strø x8
Raw Ring-width QUSP data of 67 years length
Dated AD 1538 to AD 1604
0 sapwood rings and no bark surface
Average ring width 132.19 Sensitivity 0.27
Interpretation after AD 1615

Z044006A
MAJ 2599 Kanonvraget Femern dæksplanke x2
Raw Ring-width PISY data of 120 years length
Undated
0 sapwood rings and no bark surface
Average ring width 97.37 Sensitivity 0.22

Z044007A
MAJ 2599 Kanonvraget Femern plankestykke x13
Raw Ring-width QUSP data of 43 years length
Dated AD 1565 to AD 1607
0 sapwood rings but h/s boundary present
Average ring width 389.37 Sensitivity 0.16
Interpretation AD1617-37

Z044008A
MAJ 2599 Kanonvraget Femern spant/bjælkestykke x14
Raw Ring-width QUSP data of 81 years length
Dated AD 1524 to AD 1604
0 sapwood rings and no bark surface
Average ring width 196.22 Sensitivity 0.21
Interpretation after AD1615

Z044009A
MAJ 2599 Kanonvraget Femern spantestykke x16
Raw Ring-width QUSP data of 72 years length

Dated AD 1540 to AD 1611
2 sapwood rings and no bark surface
Average ring width 171.13 Sensitivity 0.22
Interpretation AD 1619-39

Z0440109
MAJ 2599 Kanonvraget Femern x9
Raw Ring-width QUSP data of 87 years length
Undated; relative dates - 1558 to 1644
0 sapwood rings and no bark surface
Average ring width 160.94 Sensitivity 0.19

Z044011A
MAJ 2599 Kanonvraget Femern ukendt x15
Raw Ring-width QUSP data of 77 years length
Dated AD 1530 to AD 1606
0 sapwood rings but h/s boundary present
Average ring width 365.32 Sensitivity 0.20
Interpretation AD 1616-36

Z044201A
MAJ 2599 Kanonvraget spantende x131
Raw Ring-width QUSP data of 124 years length
Dated AD1485 to AD1608
0 sapwood rings and no bark surface
Average ring width 139.27 Sensitivity 0.24
Interpretation after AD1619

Z044202A
2599 Kanonvraget spant? x135
Raw Ring-width QUSP data of 175 years length
Dated AD1451 to AD1625
7 sapwood rings and no bark surface
Average ring width 113.17 Sensitivity 0.21
Interpretation AD1628-48

Z044203A
MAJ 2599 Kanonvraget plank x134
Raw Ring-width QUSP data of 110 years length
Undated
1 sapwood rings and no bark surface
Average ring width 169.88 Sensitivity 0.24

Z044204A
2599 Kanonvraget plank x146
Raw Ring-width QUSP data of 54 years length
Dated AD1437 to AD1490
0 sapwood rings and no bark surface
Average ring width 243.22 Sensitivity 0.22
Interpretation after AD1501

Z044205A
MAJ 2599 Kanonvraget plank x145
Raw Ring-width QUSP data of 109 years length
Dated AD1412 to AD1520
0 sapwood rings and no bark surface
Average ring width 242.32 Sensitivity 0.16
Interpretation after AD1556

Z044206A
MAJ 2599 Kanonvraget plank x130
Raw Ring-width QUSP data of 37 years length
Undated
0 sapwood rings and no bark surface
Average ring width 221.03 Sensitivity 0.22

Z044207A
MAJ 2599 Kanonvraget plank x147
Raw Ring-width QUSP data of 72 years length

Dated AD1476 to AD1547
0 sapwood rings and no bark surface
Average ring width 188.03 Sensitivity 0.22
Interpretation after AD1558

Z0442089
MAJ 2599 Kanonvraget plank x187
Raw Ring-width QUSP data of 106 years length
Dated AD1440 to AD1545
0 sapwood rings and no bark surface
Average ring width 194.70 Sensitivity 0.17
Interpretation after AD1556

Z044209a
MAJ 2599 Kanonvraget plank x137
Raw Ring-width QUSP data of 64 years length
Dated AD1535 to AD1598
0 sapwood rings and no bark surface
Average ring width 295.38 Sensitivity 0.21
Interpretation after AD1609

Z044210a
MAJ 2599 Kanonvraget plank x148
Raw Ring-width QUSP data of 66 years length
Dated AD1563 to AD1628
17 sapwood rings and winter bark surface
Average ring width 151.42 Sensitivity 0.20
Interpretation AD1628-9 winter

Z044211a
MAJ 2599 Kanonvraget spant? x138
Raw Ring-width QUSP data of 79 years length
Dated AD1416 to AD1494
0 sapwood rings and no bark surface
Average ring width 229.96 Sensitivity 0.17
Interpretation after AD1505

Z044212a
MAJ 2599 Kanonvraget spant? x142
Raw Ring-width QUSP data of 71 years length
Dated AD1449 to AD1519
0 sapwood rings and no bark surface
Average ring width 160.52 Sensitivity 0.22
Interpretation after AD1530

Z044213a
MAJ 2599 Kanonvraget spant? x139
Raw Ring-width QUSP data of 150 years length
Dated AD1458 to AD1607
0 sapwood rings and no bark surface
Average ring width 107.50 Sensitivity 0.19
Interpretation after AD1618

Z044214a
MAJ 2599 Kanonvraget plank? x132
Raw Ring-width QUSP data of 132 years length
Dated AD1437 to AD1568
0 sapwood rings and no bark surface
Average ring width 89.80 Sensitivity 0.23
Interpretation after AD1579

Ikke undersøgt dendrokronologisk;
X4 lønningsplanke, *Quercus sp.*, eg, for få årringe.
X10 dækskravel, *Quercus sp.*, eg, for få årringe.
X144 planke, *Quercus sp.*, eg, for få årringe.

Filename	sample title and number	rings	start yr.	end yr.	Conversion	pith	sapwood	bark?	extra start	extra end	Interpretation / felling
Z044001A	MAJ 2599 Kanonvraget Femern x1 QUSP	54			T	F	2	-	-	S1	Undated
Z044002A	MAJ 2599 Kanonvraget Femern dækskravel x6 QUSP	117	AD 1478	AD 1594	T	C	-	-	-	H1	AD 1616-36
Z044003A	MAJ 2599 Kanonvraget Femern dækskravel x7 QUSP	131	AD 1476	AD 1606	T	C	h/s	-	-	-	AD 1616-36
-Z-0440049	MAJ 2599 Kanonvraget Femern dæksplanke x3 PCAB	102			T	V	-	-	-	-	Undated
Z0440059	MAJ 2599 Kanonvraget Femern revle strø x8 QUSP	67	AD 1538	AD 1604	T	G	-	-	-	H1	after AD 1615
Z044006A	MAJ 2599 Kanonvraget Femern dæksplanke x2 PISY	120			T	V	-	-	-	H1	Undated
Z044007A	MAJ 2599 Kanonvraget Femern plankestykke x13 QUSP	43	AD 1565	AD 1607	T	G	h/s	-	-	S1	AD 1617-37
Z044008A	MAJ 2599 Kanonvraget Femern spant/bjælkestykke x14 QUSP	81	AD 1524	AD 1604	O	G	-	-	-	H1	after AD 1615
Z044009A	MAJ 2599 Kanonvraget Femern spantestykke x16 QUSP	72	AD 1540	AD 1611	O	C	2	-	-	S1	AD 1619-39
Z0440109	MAJ 2599 Kanonvraget Femern x9 QUSP	87			T	G	-	-	-	H1	Undated
Z044011A	MAJ 2599 Kanonvraget Femern ukendt x15 QUSP	77	AD 1530	AD 1606	O	G	h/s	-	-	-	AD 1616-36
Z044201A	MAJ 2599 Kanonvraget spantende x131 QUSP	124	AD1485	AD1608			-	-			after AD1619
Z044202A	2599 Kanonvraget spant? x135 QUSP	175	AD1451	AD1625			7	-			AD1628-48
Z044203A	MAJ 2599 Kanonvraget plank x134 QUSP	110					1	-			Undated
Z044204A	2599 Kanonvraget plank x146 QUSP	54	AD1437	AD1490			-	-			after AD1501
Z044205A	MAJ 2599 Kanonvraget plank x145 QUSP	109	AD1412	AD1520			-	-			after AD1556
Z044206A	MAJ 2599 Kanonvraget plank x130 QUSP	37					-	-			Undated
Z044207A	MAJ 2599 Kanonvraget plank x147 QUSP	72	AD1476	AD1547			-	-			after AD1558
Z0442089	MAJ 2599 Kanonvraget plank x187 QUSP	106	AD1440	AD1545			-	-			after AD1556
Z044209a	MAJ 2599 Kanonvraget plank x137 QUSP	64	AD1535	AD1598			-	-			after AD1609
Z044210a	MAJ 2599 Kanonvraget plank x148 QUSP	66	AD1563	AD1628			17	winter			AD1628-9 winter
Z044211a	MAJ 2599 Kanonvraget spant? x138 QUSP	79	AD1416	AD1494			-	-			after AD1505
Z044212a	MAJ 2599 Kanonvraget spant? x142 QUSP	71	AD1449	AD1519			-	-			after AD1530
Z044213a	MAJ 2599 Kanonvraget spant? x139 QUSP	150	AD1458	AD1607			-	-			after AD1618
Z044214a	MAJ 2599 Kanonvraget plank? x132 QUSP	132	AD1437	AD1568			-	-			after AD1579
Z0441019	MAJ 2599 Kanonvraget Femern dækskravel x6+x7 QUSP	131	AD 1476	AD 1606	T	C	h/s	-	-	-	AD 1616-36
Z0441029	MAJ 2599 Kanonvraget SAME TREE 205 208 x145 x187 QUSP	134	AD1412	AD1545	T	G	-	-	-	-	after AD1556
Z044M001	MAJ 2599 Kanonvraget Femern 6 timber mean	136	AD 1476	AD 1611							
Z0442M03	MAJ 2599 Kanonvraget Femern 17 timber mean QUSP	217	AD1412	AD1628							
Conversion: R = radial split plank, T = tangential plank, W = whole timber, S = squared whole timber, H = half timber, Q = quarter timber, O = other conversion. Pith: C = centre, V = less than 5 rings, F = 5 – 10 rings, G = greater than 10 rings.											
AoiFe Daly, ph.d.											